

CARACTERIZAÇÃO DE SUBSTRATOS TÊXTEIS COM PROPRIEDADES DE REGULAÇÃO TÉRMICA UTILIZANDO TÉCNICA KIRIGAMI

DOI: 10.5281/zenodo.14341859

Mayara Da Lessadro Fioreto
Mestrado em Engenharia Têxtil – UFSC
mayara.fioreto@hotmail.com
<http://lattes.cnpq.br/0583481039563083>

Leonardo Mejia Rincon
Mestrado em Engenharia Têxtil – UFSC
mejiarinconleonardo@gmail.com
<http://lattes.cnpq.br/8120573115155464>

RESUMO: Fatores climáticos como variações de temperaturas em curto período de tempo, aumento da frequência de eventos extremos e a elevação do nível do mar tornam a necessidade de adaptação dos seres humanos frente a esses fenômenos cada vez mais urgente. Ondas de calor e mudanças bruscas de temperatura estão se tornando cada vez mais comuns, e os têxteis desempenham um papel crucial na mitigação desses efeitos na saúde da população. Nesse contexto, os têxteis adaptáveis, estão ganhando destaque e transformando o setor têxtil. Têxteis com algum tipo de funcionalização, modificação de estruturas e com incorporação de dispositivos capazes de monitorar, controlar, prestar assistência e melhorar a qualidade de vida das pessoas de diversas formas estão em constante expansão e aperfeiçoamento, buscando serem cada vez mais acessíveis, de fácil reprodução e sustentáveis. Dentro deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo estudar a capacidade de modificação térmica de substrato têxtil utilizando a aplicação da tecnologia Kirigami. A técnica milenar oriental de Kirigami consiste em mesclar dobras de papel (Origami) com a utilização de cortes (“kiru” – verbo “cortar”), resultando na alteração das propriedades dos materiais. Dois padrões de Kirigami, o de fita e o de corte fractal foram aprofundados neste estudo e um aparato experimental foi projetado e construído para realização de testes.

Palavras-chave: Fatores climáticos; Propriedades térmicas; Kirigami; Funcionalização de têxteis.

1. INTRODUÇÃO

O vestuário é uma das invenções mais antigas e essenciais para os humanos, pois auxilia a manter a homeostase térmica, roupas adequadas permitem que o corpo humano mantenha o equilíbrio entre a perda de calor corporal e a geração de calor metabólico. (Chen *et al.*, 2022)

Gallagher aponta que climas quentes, falta de ventilação, roupas apertadas e exercícios rigorosos, contribui de alguma forma para o aumento da temperatura corporal e que se esse fator não for controlado adequadamente, pode representar um sério risco à saúde” (Gallagher, 2022).

Mudanças climáticas, alterações bruscas de temperaturas e seus resultados na saúde e

conforto da população mundial são assuntos corriqueiros, tendo impactos diretos em grande parte da sociedade e que devem ser amenizados pela utilização de têxteis adaptáveis, acessíveis e com características e propriedades necessárias para garantir conforto térmico. Neste cenário, identificou-se uma oportunidade de aprofundamento no estudo da aplicação de uma técnica simples em um substrato têxtil de alta reprodutibilidade e comercialização com o objetivo de analisar suas propriedades e variáveis térmicas.

O Kirigami é uma variação do Origami que, além de permitir dobras, também inclui cortes no material. Conceitos simples e antigos que estão sendo utilizados em diferentes materiais 2D com o objetivo de adaptar suas propriedades (Barboza et al., 2022).

A arte tradicional chinesa do Kirigami envolve cortes em localizações precisas, permitindo ajustes e deformação de materiais. Essa técnica tem grande importância na engenharia de tecidos e *wearables*, pois proporciona excelente respirabilidade, uma vantagem significativa (Xu et al., 2022)

Em comparação com os métodos de Origami, que normalmente se baseiam em uma única folha plana utilizando dobras, os métodos de obtenção do Kirigami podem se basear em múltiplas camadas e produzir estruturas mais complexas, podendo obter uma rica variedade de metamateriais e metaestruturas complexas. As estruturas de Kirigami podem ser dobradas e desdobradas repetidamente selecionando materiais compósitos com uma camada intermediária sensível ao calor, umidade, elétrica e luz (Sun et al., 2021)

Propriedades importantes podem ser transmitidas a vários tipos de materiais usando cortes inspirados em Kirigami, sendo possível adaptar funcionalidades com precisão, permitindo compósitos e dispositivos interagirem melhor com o corpo humano, alguns exemplos são: deformabilidade ao estresse mecânico, flexibilidade, transformação de estruturas 2D em 3D, elasticidade etc. Os cortes podem transformar filmes planos em estruturas 3D complexas com configurações difíceis de serem alcançadas pelas abordagens convencionais de fabricação, o que permite grandes mudanças de geometria reversíveis, resultando em condutividade, extensibilidade, maior tolerância a falhas. Sistemas 2D configurados em 3D podem formar dispositivos flexíveis e dobráveis que se ajustam melhor aos contornos do corpo ou da roupa (Gao et al., 2018).

De acordo com a revisão de Sun et al. (2021) os padrões de Kirigami podem ser classificados em dois grupos: Kirigami cortado e Kirigami cortado e dobrado, sendo cinco subgrupos: corte fractal, de fita, de treliça, zigue-zague e de circuito fechado.

No presente estudo dois padrões de técnica de Kirigami foram selecionados para seguirem com os testes referente propriedades térmicas, Kirigami de fita e Kirigami de corte Fractal.

O padrão de Kirigami de fita conste em linhas retas em um arranjo retangular centrado permitindo descrição dos padrões de deformação que ocorrem no material conforme é alterado o comprimento dos cortes horizontais.

Shyu et al., utilizam a teoria de feixe para padrões lineares de corte de kirigami, é considerando a deflexão em um sistema Kirigami para prever analiticamente a escala da força associada com configurações biestáveis. A imagem a seguir apresenta um padrão típico de Kirigami linear, sendo os parâmetros definidos L_c , comprimento de corte e a distância entre os cortes nas direções axial y e transversal x .

Figura 1: Análise Kirigami de Fita através da teoria de feixes

Fonte: Shuyu et al., (2015)

Já o Kirigami de corte fractal consiste em um padrão de corte fractal com unidades quadradas, um quadrado é cortado hierarquicamente em unidades rotativas quadradas conectadas por dobradiças, resultando em uma estrutura de grande capacidade de ajuste e

elasticidade. Existem dois métodos principais de corte para corte hierárquico, padrão α e β conforme figura 2.

Fonte: Adaptado de *Sun et al.*, (2021)

2. METODOLOGIA

Neste tópico encontram-se descritos os materiais e métodos empregados durante o desenvolvimento do presente trabalho. Antes de realizar os métodos relativos ao experimento foi necessário definir o substrato têxtil a ser utilizado e como a técnica Kirigami seria aplicada a esse substrato, além de projetar e construir o aparato experimental.

Foram selecionadas duas amostras de malhas a serem utilizadas nos ensaios, diferenciando-se pela gramatura e composição. A escolha da matéria-prima se deve a simples estrutura, baixo custo e alta disponibilidade no mercado. Ambas as amostras são amplamente comercializadas e difundidas, a seguir são apresentadas as informações técnicas de cada uma.

Tabela 1 - Informações técnicas Amostra I

Amostra I	Características
Estrutura	Meia Malha
Composição	56%CO 44%PES
Gramatura	240 GSM
Torção	4,5%
Custo	14,53/Kg

Fonte: Elaborado pelos Autores (2024)

Tabela 2 - Informações técnicas Amostra II

Amostra II	Características
Estrutura	Meia Malha
Composição	98% CO 2% PES
Gramatura	161 GSM
Torção	4,5%
Custo	18,08/Kg

Fonte: Elaborado pelos Autores (2024)

As amostras a serem testadas no sistema de medição de transferência de calor em tecidos multicamadas, desenvolvido na presente pesquisa, apresentam estrutura composta por três camadas: uma primeira camada de malha, uma camada intermediária com cortes em padrão kirigami e uma camada final de malha, conforme ilustrado na imagem 3.

Figura 3: Representação do protótipo

Fonte: Elaborado pelos Autores (2024)

A imagem abaixo representa o projeto dos cortes das malhas realizado em formato vetorizado utilizando o programa Inkscape.

Figura 4: Projeto de cortes em Inkscape

Fonte: Elaborado pelos Autores (2024)

A proposta inicial era realizar doze cortes nas duas amostras de malha. Dentre eles, dois cortes seriam feitos apenas na malha, sem a introdução da estrutura de kirigami para serem utilizados como primeira e terceira camadas na montagem dos protótipos. O padrão de corte consiste em padrões de kirigami de fita com diferentes tamanhos de corte, havendo redução de 25%, a programação dos cortes está representada na primeira fileira da figura 5. Para os demais, cada tamanho de corte da estrutura anterior foi considerado individualmente.

Para a série seguinte de cortes trabalhou-se com a estrutura de Kirigami de corte fractal, conforme realizado na série anterior considerou-se tamanhos de cortes diferentes em uma mesma estrutura, porém com redução de 50% entre eles, conforme apresentado na última fileira da figura 5. Para os cortes restantes, cada tamanho de corte da estrutura anterior foi considerado individualmente.

O mesmo plano de cortes foi realizado para a amostra II.

Figura 5: Plano de cortes Kirigami de fita e corte fractal

Fonte: Elaborado pelos Autores (2025)

A determinação do método de corte da malha demandou realização de teste prévio de corte em máquina a laser para avaliar a efetividade do procedimento. Devido a composição do substrato têxtil havia risco de que não fosse possível utilizar essa técnica para o corte pois o material poderia entrar em combustão facilmente, no entanto o resultado obtido foi favorável.

Antecedentemente a realização do experimento foi necessário idealizar, projetar e construir um dispositivo com capacidade de fornecer calor para as amostras, uma câmara isolada onde fosse possível instalar a câmara térmica e um computador para que o software fosse utilizado para visualizar os dados.

A câmara térmica projetada tem formato retangular e apresenta um revestimento superficial de controle térmico (revestimento adesivo de vinil na cor preta), possui um dispositivo removível para que as amostras sejam fixadas e inseridas por uma abertura superior no compartimento. Na parte do fundo da câmara foram instaladas placas de peltier para possibilitar o fornecimento de calor para as amostras.

A câmara térmica utilizada é a FLIR AX8 que foi acoplada na tampa da caixa térmica.

O emissor térmico constituído por quatro placas de Peltier conectadas em paralelo é

alimentado por uma fonte de tensão com um consumo ideal de 12V e 2^a, de forma a garantir que o conjunto de placas forneça temperatura de aproximadamente 37°C, simulando de maneira eficaz a temperatura corporal humana. Esse ajuste de tensão e corrente é fundamental para manter a estabilidade térmica do sistema, assegurando que o ambiente de teste reflita condições realistas e precisas para o experimento.

O equipamento foi denominado Sistema de medição de transferência de calor para tecidos, abaixo seguem ilustrações do projeto e conclusão do dispositivo.

Figura 6: Projeto Sistema de medição de transferência de calor para tecidos

Fonte: Elaborado pelos Autores (2024)

Figura 7: Equipamento finalizado

Fonte: Elaborado pelos Autores(2024)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a definição do material, o ensaio prévio para definição do método de corte e a construção do aparato experimental foi possível inicializar os ensaios de corte para futuramente seguir com os testes térmicos.

A realização dos cortes foi iniciada pela amostra I, com o padrão de corte fractal, porém essa técnica não se mostrou eficaz considerando o método de corte selecionado, as dobradiças formadas pelos cortes são muito pequenas e acabam desmanchando com a ventilação do equipamento, e a malha se desloca, impossibilitando o corte.

Adiante é apresentado o resultado obtido para a amostra I e Kirigami de corte fractal.

Figura 8: Estruturas Kirigami de corte fractal produzidas por corte à laser

Fonte: Elaborado pelos Autores (2024)

Com o deslocamento da malha é possível visualizar principalmente nas ultimas estruturas da imagem que o corte não é preciso conforme o programado.

Em seguida foi realizado ainda utilizando a amostra I padrão de corte Kirigami de fita para todos os tamanhos de corte juntos na mesma estrutura, devido à falta de matéria prima não foi possível realizar os cortes individualmente conforme o programado.

Figura 9: Amostra I - Kirigami de fita realizado por corte à laser

Fonte: Elaborado pelos Autores (2024)

Para a amostra II devido a ineficácia do corte fractal foi realizado apenas corte do padrão Kirigami de fita, abaixo segue as estruturas produzidas.

Figura 10: Amostra II - Kirigami de fita realizado por corte à laser

Fonte: Elaborado pelos Autores(2024)

Outra questão que pode ser verificado nos testes é que a borda excedente nas laterais das estruturas dificulta o alongamento do material, esse seria um ponto a ser estudado para os testes futuros.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do estudo, foi considerado dois modelos de cortes a serem realizados em estruturas de malha utilizando método de corte a laser, após os testes foi identificado que o padrão de Kirigami de corte fractal não é viável para ser realizado com esse método de corte.

Para o andamento da pesquisa alguns pontos a serem estudados são a utilização de novos padrões de Kirigami para realização dos testes e a possibilidade de inserção de novos substratos têxteis.

Esse estudo apresenta um avanço significativo na elaboração de estruturas têxteis utilizando técnicas de cortes Kirigami, a pesquisa mostrou que estudos nessa área ainda são escassos principalmente ao que se refere ao fator térmico, sendo o presente trabalho inovador e pretende servir de base para novas pesquisas. Se favorável os resultados nos testes térmicos futuramente o protótipo pode ser utilizado no desenvolvimento de *wearable* para conforto térmico.

REFERÊNCIAS

- BARBOZA, A. M.; ALIAGA, L. C. R.; FARIA, D.; BASTOS, I. N. **Bilayer graphene kirigami**. *Carbon Trends*, v.9, Elsevier Ltd. 2022.
- BROOKS, A. *et al.* **Kirigami-Inspired Biodesign for Applications in Helthcare**. *Advanced Materials* V. 34, 2022.
- CHEN, Y. *et al.* **Design-material transition threshold of ribbon kirigami**. *Material & Design*, v.242, 2024.
- GALLAGHER, J. **O que acontece com o corpo humano em altas temperaturas**. BBC News Brasil, 2022.
- SHYU, T. *et al.* **A kirigami approach to engineering elasticity in nanocomposites through patterned defects**. *Nature Materials*, 785–789, 2015.
- SUN, Y. *et al.* **Geometric design classification of kirigami-inspired metastructures and metamaterials**. *Structures*, v. 33, pag. 3633-3643, 2021.
- XU, R.; SHE, M.; LIU, J.; et al. **Breathable Kirigami-Shaped Ionotronic e-Textile with Touch/Strain Sensing for Friendly Epidermal Electronics**. *Advanced Fiber Materials*, v. 4, n. 6, p. 1525–1534, 2022.